

QASHQADARYO VILOYATI TEXNOGEN LANDSHAFTLARINING GEOEKOLOGIK VAZIYATI

Yusupov Sh.D.

Qarshi davlat universiteti

Annotatsiya. Maqolada Qashqadaryo viloyati landshaftlariga tabiiy-texnogen va ekologik ta'sir ko'rsatuvchi omillar o'rganilgan, tog'–kon sanoati va texnogen landshaftlar tarqalgan hududlarida mavjud ekologik muammolarni oldini olish, sog'lom ekologik sharoitni shakllantirish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish yo'llari bayon etilgan hamda geologik vaziyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: texnogen landshaft,, tabiiy landshaft, ekologik omillar, ekologik sharoit, geoeologik vaziyat.

Qashqadaryo viloyati tabiatiga inson xo'jalik faoliyati ta'sirining kuchliligi madaniy landshaftlarni vujudga kelishi, shakllanishi va rivojlanishi bilan bir qatorda turli ko'rinishdagi landshaft-ekologik muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Bu noxush ekologik muammolar vodiy atmosferasi, yer usti va yer osti suvlari, tuproq, organik dunyosiga xos bo'lib, bu tabiiy komponentlarning o'zaro ta'siri barcha landshaftlarga ta'siri demakdir. Inson xo'jalik faoliyati davomida tabiatning bir yoki ikki komponentini o'zgartirish bilan barcha komponentlarga ham ta'sir etib, uning tadrijiy holatini, vazifasini va muvozanatini buzilishiga sabab bo'ladi. Natijada vodiy tabiatida noxush ekologik jarayonlar vujudga kelishi mumkin, cho'l o'simliklarini yo'qolib borishi tuproq eroziyasini kelib chiqishiga, mikroiklimni o'zgarishiga, suv resurslarini kamayib, hayvon turlarini yo'qolib borishiga olib keladi. Binobarin, cho'llarni o'zlashtirish va ulardan foydalanish borasida, ayniqsa yer va suvdan foydalanishda ilm-fan, texnikaning eng so'nggi yutuqlariga hamda inson xo'jalik faoliyatining ijobiy ta'siriga tayanish maqsadga muvofiq.

Shuningdek, Qashqadaryo viloyatining tog' – kon sanoati va texnogen landshaftlar taraqqiy etgan hududlarida mavjud ekologik muammolarni oldini olish, sog'lom ekologik sharoitni shakllantirish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va ikkilamchi ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, degradatsiyalashgan yerlarni rekultivatsiyalash hozirgi zamon fan – texnikasining asosiy masalalaridan hisoblanadi. Bu borada landshaftlar geografiyasining, ayniqsa antropogen landshaftshunoslikning o'ziga xos vazifalari mavjud bo'lib, texnogen landshaftlarni rekultivatsiya qilishga oid chora – tadbirlar rejasi ishlab chiqish va uni amaliyotda qo'llash kutilgan samara berishi mumkin. Vujudga keltirilgan texnogen landshaftlarni rekultivatsiyalashtirish, foydalanish uchun yaroqsiz bo'lgan geografik komplekslarni optimallashtirish esa ularning geoekologik muvozanatini tiklashga zamin yaratadi.

Qashqadaryo viloyati landshaft-ekologik sharoitining shakllanishi va o'zgarishida ishlab chiqarishning turli tarmoqlarining, shu jumladan tog' -kon sanoati hamda ular bilan bog'liq bo'lgan tarmoqlarning rivojlanishi va joylashishi katta rol o'ynamoqda. Ularning ta'sirida esa texnogen landshaftlar vujudga keldi va kelmoqda. Cho'l ekologik muhitining buzilishi, shuningdek neft va gazni qazib olish va tashish jarayonida ham kuzatiladi. Masalan, ko'pgina neft – gazli uchastkalarida yuldosh gazning atigi 50%i foydalaniladi, qolgan qismi esa mash'alalarda nshyshi yuboriladi yoki atmosferaga chiqariladi. Bu gazlar biota, atmosfera, tuproq va gruntlarning antropogen ifloslanishini kuchaytirmoqda [2]. Muborak GQIZ joylashgan hududda havo havzasiga zarali chiqindilar REMning meyoriy darajasi parametrlaridan ancha ko'p. Muborak va Sho'rtan zavodlari ifloslash zonasining radiusi 100 km gacha yetadi.

Viloyatning sanoat komplekslari tarkibini paxta tozalash, yengil sanoat, oziq – ovqat, mashinasozlik, kimyo, neft va neftni qayta ishlash, qurilish materiallari va boshqa ko'plab sanoat korxonalarini tashkil etadi. Sanoat korxonalarining qurilishi landshaftlardagi modda va energiya almashinuvida muvozanatning izdan chiqishiga, ayrim landshaft komponentlarining strukturasi o'zgarishi va son jihatidan

ozayishiga hamda chiqindilarining tashlanishi ayrim landshaft tiplarining o'zgarishiga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun sanoat komplekslarini qurishda va faoliyatini boshqarishda ilmiy asoslangan chora – tadbirlarga qat'iy amal qilish maqsadga muvofiq. Mamlakatimiz rahbariyati tomonidan respublikamizning barcha hududlarida va iqtisodiyotimizning barcha sohalarida integratsiya, innovatsiya va iqtisodiy o'sish mezoni hisoblanayotgan "Klaster" usuliga o'tish, maishiy – xo'jalik, sanoat korxonalarini va boshqa sohalar chiqindilarini qayta ishlash texnologiyasini joriy etish, chiqindilarni qayta ishlash natijasida ulardan qurilish materiallari, organik o'g'itlar va turli sohalarga mahsulotlar ishlab chiqarish orqali samaradorlikka erishish hamda o'z navbatida chiqindilarni yo'qotish, tabiiy muhitning ekologik holatini toza tutish bo'yicha bir qator chora – tadbirlar yo'lga qo'yilmoqda [1].

Qashqadaryo viloyatining aksariyat aholi yashash joylarida landshaftlar atmosfera havosini ifloslanishdan himoya qilish va tozalash uchun ko'kalamzorlashtirilgan hududlarni barpo etish ko'lamini kengaytirib borish lozim. Arid hududlarda su'niy o'rmonlar barpo qilish, vujudga keltirilgan texnogen landshaftlarni rekultivatsiyalashtirish, foydalanish uchun yaroqsiz bo'lgan geografik majmualarni optimallashtirish, ularning geoekologik muvozanatini tiklash, ekosistemalarining rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratish va ekologik jihatdan sog'lomlashtirish kabi masalalarga jiddiy e'tibor qaratish lozim [3]. Turli transport vositalari tomonidan texnogen landshaftlar havosini ifloslantiruvchi xilma– xil zaharli kimyoviy moddalarning aholi sog'ligi uchun zararli ekanligini inobatga olish, transport vositalarini ekologik talabga javob berishini ta'minlash, avtomobil magistrallarida transport vositalari zichligini kamaytirish yo'l – yo'riqlarini yo'lga qo'yish hamda ular ustidan ekologik nazoratni kuchaytirish kabilar ham texnogen landshaftlarni rekultivatsiya qilishning eng qulay va samarali yo'llaridan hisoblanadi.

Texnogen landshaftlarni rekultivatsiyalashtirish foydalanishga yaroqsiz holga kelib qolgan qishloq xo‘jalik yerlari, tashlandiq karyerlar, eroziya ta‘siriga uchragan maydonlar, suffozion o‘ralar, qolaversa degredatsiyaga uchragan joylarni unumdor va hosildor joylarga aylantirishdir. Shuningdek, tabiatdan foydalanishni ilmiy asoslangan tamoyil va usullarda amalga oshirish, resurslardan samarali foydalanish, bu jarayonda ekologik muvozanatni barqaror saqlash, shuningdek tabiiy boyliklarni qayta tiklash, sanoat ishlab chiqarishida zamonaviy texnologiyalarga o‘tish, xom – ashyolarni majmualiq qayta ishlash, chiqindilarni atrof -muhitga iloji boricha kam chiqarishga harakat qilish tabiiy muhitning musaffoligini saqlashga imkon beradi [4]. Hozirgi kun taqozosi texnogen landshaftlarning salbiy ta‘sirini o‘rganish va bartaraf etish uchun ularda mukammal ilmiy tadqiqotlar, izlanishlar olib borish lozimligini ko‘rsatadi. Binobarin, mazkur texnogen landshaftlar tarqalgan hududlardan foydalanish borasida ilm-fan va texnikaning eng so‘nggi yutuqlariga hamda inson xo‘jalik faoliyatining ijobiy ta‘siriga tayanish lozim.

Qashqadaryo viloyati tabiatiga inson xo‘jalik faoliyati ta‘sirining kuchliligi madaniy landshaftlarni vujudga kelishi, shakllanishi va rivojlanishi bilan bir qatorda turli ko‘rinishdagi landshaft-ekologik muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Bu noxush ekologik muammolar vodiy atmosferasi, yer usti va yer osti suvlari, tuproq, organik dunyosiga xos bo‘lib, bu tabiiy komponentlarning o‘zaro ta‘siri barcha landshaftlarga ta‘siri demakdir. Inson xo‘jalik faoliyati davomida tabiatning bir yoki ikki komponentini o‘zgartirish bilan barcha komponentlarga ham ta‘sir etib, uning tadrijiy holatini, vazifasini va muvozanatini buzilishiga sabab bo‘ladi. Natijada vodiy tabiatida noxush ekologik jarayonlar vujudga kelishi mumkin, cho‘l o‘simliklarini yo‘qolib borishi tuproq eroziyasini kelib chiqishiga, mikroiklimni o‘zgarishiga, suv resurslarini kamayib, hayvon turlarini yo‘qolib borishigaolib keladi. Binobarin, cho‘llarni o‘zlashtirish va ulardan foydalanish borasida, ayniqsa yer va suvdan foydalanishda ilm-fan, texnikaning eng so‘nggi yutuqlariga hamda inson xo‘jalik faoliyatining ijobiy ta‘siriga tayanish maqsadga

muvofiq. Tabiat bilan aholi munosabatlarida o‘zaro ta’sir va aloqadorlik ko‘lamining kengayib borishi, modda va energiya almashinish jarayonida turli-tuman buzilishlar sodir bo‘lishiga olib keldi. Shu bilan birga tabiiy muhitning har-xil chiqindilar bilan ifloslanishi, zaharlanishi va hayot uchun xavfli bo‘lgan ekologik muammolarni vujudga kelishi kuzatilmoqda.

Shuningdek, Qashqadaryo viloyatiining tog‘–kon sanoati va texnogen landshaftlar tarqalgan hududlarida mavjud ekologik muammolarni oldini olish, sog‘lom ekologik sharoitni shakllantirish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va ikkilamchi ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish, degredatsiyalashgan yerlarni rekultivatsiyalash hozirgi zamon fan –texnikasining asosiy masalalaridan hisoblanadi. Bu borada landshaftlar geografiyasining, ayniqsa antropogen landshaftshunoslikning o‘ziga xos vazifalari mavjud bo‘lib, texnogen landshaftlarni rekultivatsiya qilishga oid chora – tadbirlar rejasi ishlab chiqish va uni amaliyotda qo‘llash kutilgan samara berishi mumkin. Vujudga keltirilgan antropogen landshaftlarni rekultivatsiyalashtirish, foydalanish uchun yaroqsiz bo‘lgan geografik majmualarni optimallashtirish esa ularning geoekologik muvozanatini tiklashga zamin yaratadi. Sanoat korxonalarining qurilishi landshaftlardagi modda va energiya almashinuvida muvozanatning izdan chiqishiga, ayrim landshaft komponentlarining strukturasi o‘zgarishi va son jihatidan ozayishiga hamda chiqindilarining tashlanishi ayrim landshaft tiplarining o‘zgarishiga sabab bo‘lmoqda. Shuning uchun sanoat komplekslarini qurishda va faoliyatini boshqarishda ilmiy asoslangan zamonaviy chora – tadbirlarga qat’iy amal qilish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev S.I. Tabitdan foydalanshning geografik asoslari. Ma’ruzalar matni. Qarshi – 2004.
2. Abdullayev S.I., Nazarov M.G. Qashqadaryo havzasining antropogen landshaftlari va ularning geoekologik holati. Monografiya. Qarshi, Nasaf NMIU, 2020.

3. Boymirzayev K.M., Mirzahmedov I.K. Texnogen landshaftlardan foydalanish va ularni rekultivatsiya qilish masalalari (Farg‘ona vodiysi misolida) // Orol mintaqasi va qo‘shni hududlarda kompleks geografik tadqiqotlarning muammo va istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Nukus shahri, 15-16 may 2018.

4. Ryabchikov A.M. Struktura i dinamika geosferi, yeyo yestestvennoye razvitiye i izmeneniye chelovekom. M., Misl, 1972.